

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Внедрение зарубежных подходов к деятельности по повышению безопасности дорожного движения

1. **Бахтиёр Рахманов** (Ташкентский государственный транспортный университет)
2. **Нодир Турсунов** (Ташкентский государственный транспортный университет)
3. **Эркинжон Абдусаматов** (Ташкентский государственный транспортный университет)

Абстрактный

В статье говорится о применении зарубежного опыта безопасности дорожного движения в сфере безопасности дорожного движения нашей страны.

Annotation

The article deals with the application of khorizhy experience in road safety in the field of road safety in our country.

Ключевые слова: Y- движение; авария; принцип, образование; неотложная медицинская помощь; инженерные решения ; обязательные мероприятия.

Keywords: traffic:traffic accident; principle;education; ambulance; engineering solutions; compulsory activities.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Дорожное движение представляет собой сложную динамическую систему, объединяющую водителя, транспортное средство, дорогу и окружающую среду. Из различных областей известно, что изучение сложных проблем и нахождение идеального решения возможно только при системном подходе, когда элементы системы если можно рассматривать их по отдельности и по отношению к одной целой структуре. Поэтому при решении проблемы дорожно-транспортных происшествий целесообразно осуществлять системный подход в процессе реализации программы безопасности дорожного движения [5,6].

Рис. 1. Динамика изменения ДТП за 2018-2020 гг.

Статистические данные [3] показывают, что (рисунок 1) социальные показатели, вызванные авариями, значительно снизились в результате реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения [6]. Четыре принципа «Е» безопасности дорожного движения широко используются в практике зарубежных стран [4]. Было проведено исследование применения этих четырех принципов «Э» в практике обеспечения безопасности дорожного движения в нашей стране, и они заключаются в следующем [2]:

1. Образовательно-обучающие – регулярно проводятся информационно-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

обучающие мероприятия, направленные на определение основных причин и факторов возникновения несчастных случаев среди населения; в социальных сетях разработаны новые интерактивные методы, направленные на повышение безопасности дорожного движения; общественность была проинформирована об ограничении движения и скорости; К мероприятиям по безопасности дорожного движения широко привлекались представители общественности и институтов гражданского общества; На дорогах общего пользования международного и республиканского значения, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, установлены средства пропаганды (рекламно-информационные плакаты, листовки) и другие средства обеспечения безопасности дорожного движения. Подготовка социальных роликов, направленных на повышение культуры соблюдения ПДД и показ их на республиканских и местных телеканалах; регулярно обновлять экзаменационные тесты и включать вопросы о причинах аварий; проводятся специальные образовательные мероприятия среди участников дорожного движения; проведены просветительские (информационные) мероприятия среди группы населения, подверженной несчастным случаям; Формирование знаний, навыков и умений школьников по безопасному и законопослушному поведению; разработаны и внедрены; публиковать информацию по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации и сети Интернет, предоставлять информацию о состоянии безопасности дорожного движения, проводить массовые мероприятия по безопасности дорожного движения для детей, проведение месячника и недели безопасности дорожного движения, обучение всех его участников,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

направленное на обеспечение безопасности дорожного движения проводятся регулярно. В нашей стране проводится ряд положительных работ по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Скорая-скорая медицинская помощь - при несчастных случаях проводится обучение медицинского персонала физической и психологической помощи оказанию помощи в таких случаях. Прежде всего, это положение должно быть неразрывно связано с учебным процессом: созданием условий для безопасного движения скоростных специальных транспортных средств в условиях движения, т. пункт назначения быстро.

Рис 2. Динамика оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

3. Инженерные мероприятия - совершенствование элементов движения и способов организации транспортных потоков в улично-дорожных сетях (островки безопасности, канальное движение, регулирование скорости на опасных участках дорог, выбор альтернативных вариантов движения, дорога - выявление «узкой» части уличных сетей , координация управления); доведение информации до населения об изменении схемы организации дорожного движения; обеспечение нормативных эксплуатационных показателей автомобильной дороги; проведение научно-исследовательских работ по разработке инновационных методов повышения безопасности дорожного движения; применение системы и технических средств информирования водителей (шумная полоса, информационное табло и др.);

проведены инженерные работы по уменьшению конфликтных точек на дорогах, выделены отдельные полосы для общественного транспорта и велосипедов (рис. 2).

Разрешение на дорожных участках дорог республиканского и местного значения, в том числе на территориях, прилегающих к пассажирским переездам и местам скопления людей (рынки, учреждения, парки и т.п.) с учетом того, что на них будут установлены разделительные полосы (специальная дорожная разметка что создает неровности), что позволит установить максимальную скорость, критически изучить ее и утвердить новый ГОСТ для этих дорог.

Разработка и утверждение программы поэтапной реконструкции автомобильных дорог местного значения с учетом устранения условий, приводящих к возникновению дорожно-транспортных происшествий

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

4. Принудительно-принудительные меры - деятельность Республики Казахстан научно организована; Регулярно проводились целенаправленные мероприятия, направленные на снижение заболеваемости ВГС; Широко внедрена автоматизированная система регистрации нарушений ВПЦ; разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях; пересмотрена ответственность участников дорожного движения за нарушение правил дорожного движения : размер штрафов определен в размере 135 000-10 000 000 сумов. Известно, что в современном демократическом государстве наказание за нарушения закона должно быть неотвратимым и должно обеспечиваться верховенство закона.

Книги:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2017 года № 3127 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы безопасности дорожного движения»
2. Концепция обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Узбекистан на 2018-2022 годы
3. Статистическая информация МВД Республики Узбекистан
4. Аземша С. Н., Старовойтов А. Н. Применение научных методов в повышении безопасности дорожного движения. Гомель, 2017 г.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-o-zbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>
6. O'G, J. R. Y. R., O'G'Li, A. E. X., & Hamroyevich, T. N. (2021). HAYDOVCHILARNI TAYYORLASHDA RAQAMLI O 'ZBEKISTON

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2030

DASTURINI JORIY ETISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 749-754.

7. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ZkfslzMAAAAJ&citation_for_view=ZkfslzMAAAAJ:YsMSGLeE2rZwMC
8. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ZkfslzMAAAAJ&citation_for_view=ZkfslzMAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
9. E Abdusamatov, S Abruyev, N Tursunov (2022). [Evaluate the Economic Efficiency of Fuel Consumption of Vehicles at an Intersection](#). Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1(3), 49-45.
10. S Abruyev, E Abdusamatov, J Choriyeu (2022). [Impact of Technical Means on Road Traffic Accidents](#). Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1(3), 35-39.

